

ЧИҚИНДИ ПОЛИГОНЛАРНИНГ АТРОФИДАГИ ЭКИН ЕРЛАР, СУВ ҲАВЗАЛАРИ ВА АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИГА ЗАРАРИНИ ЎРГАНИШ ҲАМДА БУ БОРАДАГИ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Худойбердиев Ф.Ш¹, Муҳаммадов Қ.М², Бобожонов С.Ў³, Саидов С.С⁴

¹ таянч докторант, "ТИҚХММИ" МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти, ^{2,3} Талаба "ТИҚХММИ" МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти, ⁴ Магистр "ТИҚХММИ" МТУ

Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589959>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 27- may 2022

KALIT SO'ZLAR

қаттиқ маиший чиқинди,
санитария полигони,
полигон, чиқиндиларни
йиғиш, қишлоқ хўжалиги,
утилизация қилиш,
масофадан зондлаш, тоғ-
кон чиқиндис.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада чиқинди полигонларининг экин ерлари, сув ҳавзалари ва аҳоли яшаш жойларига, қолаверса атроф-муҳитга таъсири хорижий давлатлар тажрибалари асосида йритилган.

Бугунги кунда дунё миқёсида чиқиндилар муаммоси энг долзарб экологик масалалардан бирига айланиб бормоқда. Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда маиший ва саноат чиқиндилари йилдан йилга кўпайиб борапти. Айниқса, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб маиший чиқиндилар ҳажмини экологик барқарорликка жуда катта салбий таъсир кўрсата бошлаган. Дунёнинг деярли барча мамлакатларида қаттиқ маиший чиқиндилар аҳоли жон бошига 1 % дан ошмоқда. Ҳозирги кунда чиқиндиларнинг мингга яқин тури қайд этилган бўлиб, улар сонининг келгусида яна ҳам ортиши башорат қилинмоқда

[1]. Расмий статистик маълумотлар ва қаттиқ маиший чиқиндилар глобал миқёсда хилма-хил бўлиб, кўпгина мамлакатларда маиший чиқиндиларни ишлаб чиқариш ва уни бошқариш бўйича стандартлаштирилган ҳисобот механизмлари мавжуд эмас. Бу глобал миқёсда ишлаб чиқарилган чиқиндилар миқдорини ва унинг ифлослантирувчи салоҳиятини баҳолашни қийинлаштиради [2; 3].

С.Каза ва бошқалар [4] қаттиқ маиший чиқиндилар глобал ишлаб чиқаришни йилига 2,01 миллиард тонна деб баҳолади, аммо у анча юқори бўлиши мумкин. Бундан ташқари, ноанъанавий

чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлаш кўпинча ҳеч қандай статистик маълумотларга киритилмайди баъзи мамлакатларда муҳим ва ҳатто маҳаллий иқтисодиётнинг бир қисми бўлишига қарамай. Маиший чиқиндиларни бошқариш инсониятнинг энг қийин экологик муаммоларидан бирига айланди [5].

Полигонлар тугайдиган ва алмаштириладиган ресурслар эканлигини ҳисобга олсак, полигонларни бошқариш билан шуғулланишда тўғри ёндашув ҳар бир полигонни алоҳида лойиҳалашдан кўра, чиқиндихонанинг оптимал кетма-кетлигини лойиҳалашдан иборатдир [6]. Эфиопия давлатининг Жигжига маҳаллий ҳокимияти геоахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ҳосил бўлган қаттиқ маиший чиқиндиларни йўқ қилиш учун мос жой танлаш билан боғлиқ ишларни амалга оширмақда. Шаҳардаги мавжуд очиқ чиқинди ташлаш тизимлари экологик жиҳатдан соғлом ва ижтимоий жиҳатдан мақбул эмас, чунки чиқиндилар тегишли бўлмаган жойларга ташланган. Ушбу тадқиқот йўл тармоқларига яқинлик, турар-жойлардан масофалар ва муҳим қурилиш майдончалари каби бирлаштирилган экологик ва ижтимоий-иқтисодий мезонларга эга эди. Ер усти сувлари (дарё), бурғулаш қудуқлари ва сув омборлари ўрганиш ҳудудида қаттиқ маиший чиқиндиларни йўқ қилиш учун энг мос жойни танлаш. Натижа шуни кўрсатадики, бешта номзод полигон майдончасидан ўртача катталиқдаги 24 га, турар-жойлардан оптимал масофада 4,8 км ва асосий йўлларга бориш мумкин бўлган 1 км

участка маҳаллий ҳокимият учун қаттиқ маиший чиқиндиларни утилизация қилиш (полигон) энг муносиб жой сифатида танланди [7].

Чиқиндиларни бошқариш иерархиясида чиқиндихона энг кам афзал қилинган йўқ қилиш вариантларидан бири бўлсада [8], бу бутун дунёда кенг тарқалган амалиёт бўлиб қолмоқда. Чиқиндиларни тозалаш жойлари уларнинг дизайни ва бошқарувиغا қараб сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин.

Ўз ҳисоботида С.Каза ва бошқалар [4] полигоннинг учта таснифидан фойдаланган: санитария полигони, назорат қилинадиган полигон ва тоифасиз полигон. Санитария полигонлари сув ўтказмайдиган асосга эга, оқава сувларни ушлаш ва тозалаш, полигон газини ушлаш ва тозалаш. Назорат қилинадиган полигонлар муҳандислик асосида ишлаб чиқилган, лекин полигон газини йиғиш тизимларига эга эмас. Таснифланмаган чиқиндихоналар - бу оқава сув ёки чиқиндихона газини йиғиш тизимлари ҳақида маълумот бўлмаган жойлар. Улар қуруқликка, сув йўлларига ва денгиз муҳитига чиқиндиларни назоратсиз ташлаб юборишни тасвирлаш учун очиқ чиқинди атамасидан фойдаланганлар.

Қаттиқ маиший чиқиндихоналарини нотўғри лойиҳалаш ва бошқариш тупроқни оқизиш ва атмосферага чиқиндилар орқали ифлослантириш потенциалини оширади [9]. Ушбу назоратсиз қаттиқ маиший чиқиндилар чиқинди майдончаларида, оқава сувда ифлослантирувчи моддалар мавжудлиги атроф-муҳит (ҳаво, тоза сув, тупроқ ва биота) ва инсон саломатлиги

учун хавф туғдиради [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. Суғориш сувининг хусусиятлари қаттиқ чиқиндилар таркибига, чиқиндилар уюмининг физик-кимёвий хусусиятларига, жумладан гидрологияга, полигоннинг ёшига ва мавжуд кислородга, шунингдек, иқлим шароитига боғлиқ [19].

Экологияда "мониторинг" тушунчаси энг муҳим параметрларда исталмаган оғишларнинг олдини олиш учун атроф-муҳит ҳолатини доимий равишда кузатиб бориш деб таърифланади. Масалан, В.Э.Лукина атроф-муҳит мониторингини табиий жараёнлар фонида ушбу ўзгаришларнинг антропоген таркибий қисмини ажратиб кўрсатиш учун яратилган атроф-муҳит ҳолатидаги ўзгаришларни кузатиш, баҳолаш ва башорат қилиш учун ахборот тизими сифатида изоҳлайди [36].

Россия Федерацияси Ҳукуматининг 11.11.2015 йилдаги Н 1219-сонли қарори билан тасдиқланган Россия Федерацияси Табиий ресурслар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазирлиги тўғрисидаги Низомнинг 5.2.62-кичик бандига мувофиқ чиқиндиларни кўмиш объектлари эгалари, шунингдек, чиқиндиларни кўмиш объектлари ҳудудларида ҳамда уларнинг атроф-муҳитга таъсири доирасида атроф-муҳитнинг ҳолати ва ифлосланиши мониторингини олиб бориш тартиби Россия Федерацияси Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 10 июн № 42512 рўйхатга олинган.

Қаттиқ маиший чиқиндиларнинг қарийб 97 % и чиқиндихонага ташланадиган Россия Федерациясида полигонларга туташган тупроқларда

микроэлементлар, органик ифлослантирувчи моддалар, масалан, патогенлар аралашмалари топилган [20]. Тупроқ биотаси ва одамларга юқумли касалликларни келтириб чиқариши мумкин бўлган вируслар, нажасли бактериялар, протозоа ва гелминтлар каби патоген организмларнинг кўпайиши кўплаб бошқарилмайдиган полигонларда қайд этилган [21; 22].

Бошқарилмайдиган ахлатхоналар ва ёмон назорат қилинадиган полигонлар асосан микробларга қарши воситаларни сотиш ва йўқ қилиш бўйича назорат чоралари унчалик қатъий бўлмаган ривожланаётган мамлакатларда жойлашганлигини ҳисобга олсак, айнан шу мамлакатларда ўтказиш хавфи энг катта эканлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин [23].

Атроф-муҳит ва инсон саломатлиги учун хавф туғдирадиган фақат оқава сув эмас. Маиший чиқиндилар ва қаттиқ маиший чиқиндиларни очик ёқиш бутун дунёда кенг тарқалган амалиётдир [24] бошқарилиши ёки чиқиндихонага олиб кетилиши керак бўлган чиқиндилар миқдорини камайтириш стратегияси. Чиқиндиларни ёқиш кўплаб мамлакатларда, асосан юқори даромадли мамлакатларда, балки ўрта даромадли мамлакатларда ҳам машхур бўлиб бормоқда, бу глобал чиқиндиларни бошқаришнинг 11 % ни ташкил қилади [4]. Кўпинча қаттиқ маиший чиқиндиларни очик ёндириш ва энг яхши технология билан ишлатилмайдиган ёқиш печлари атрофида жойлашган жойларда топилади [25; 26; 27].

Стокгоlm конвенцияси инвентарларида аниқланганидек [28; 29]. Чиқиндиларнинг табиати ва пестицидлар ёки ёнғинга қарши воситалар каби ифлослантирувчи моддаларнинг мавжудлиги ёниш пайтида ва ундан кейин бу органик ифлослантирувчи моддаларнинг чиқишини аниқлайди [30; 31; 32].

Бундан ташқари, норасмий чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлаш йирик шаҳарлар атрофида тўпланиб, очиқ ҳаводаги чиқиндихоналардан қимматбаҳо чиқиндиларни қазиб олиш ёки фойдали қазилмаларни норасмий қайта ишлаш билан шуғулланадиган энг камбағал оилалар учун даромаддир. Норасмий сектор томонидан қайта тикланган материалларнинг аксарияти пластмасса, металл ва картонни ўз ичига олади. Масалан, Мумбай шаҳрида 150 000 га яқин чиқинди йиғувчилар норасмий қайта ишлаш саноати ва устахоналарида қайта ишлаш учун ишлаб чиқарилган деярли барча пластмассаларни йиғадилар [33]. Шу сабабли, ушбу норасмий қайта ишлаш сектори чиқиндихоналардаги чиқиндилар миқдорини камайтиришга ва ишлатилган нарсаларга нисбатан қўшимча қиймат яратишга ёрдам беради [34; 35]. Бироқ, бу норасмий қайта ишлаш атроф-муҳит ва чиқиндиларни йиғувчиларнинг соғлиғига ҳам салбий таъсир кўрсатиши табиий. Чунки у кўпинча иш жойлари тупроқларида тўпланган ифлослантирувчи моддаларни чиқариш учун ҳеч қандай назорат ёки чеклов чораларисиз амалга оширилади. Кўпинча улар яшайдиган бир хил бўлиб, нафақат қайта ишловчиларнинг, балки уларнинг

оилалари ва айниқса болаларининг соғлиғини жиддий хавф остига қўяди [36; 37; 38; 39].

Қаттиқ маиший чиқиндилар тупроқ ифлосланишига энг катта ҳисса қўшмоқда. Жаҳон банкининг таъкидлашича, "Дунёда ҳар йили 2,01 миллиард тонна қаттиқ маиший чиқиндилар ҳосил бўлади, уларнинг камида 33 % и - ўта консерватив тарзда - экологик хавфсиз тарзда бошқарилмайди" Осиё-Тинч океани минтақаси учун қийин бўлиши мумкин, чунки 2050 йилга келиб қаттиқ маиший чиқиндилар ишлаб чиқариш 23 % га ўсиши прогноз қилинмоқда. Бу дунёнинг исталган минтақасидаги энг катта ўсишдир. Осиё-Тинч океани минтақасидаги аксарият мамлакатлар қаттиқ маиший чиқиндилар ва унинг ўзгарувчан таркибини бошқаришнинг нотўғри тизимлари билан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқдалар, шунинг учун очиқ чиқиндихоналар ва полигонлар чиқиндиларни бошқаришнинг асосий амалиёти бўлиб қолмоқда [4].

Кўпроқ чиқиндиларнинг тез ҳосил бўлиши Европа Иттифоқини ташвишга солмоқда. Ҳар йили Иттифоққа аъзо мамлакатларда 1,3 миллиард тонна чиқиндилар ҳосил бўлади, яъни 3,5 тонна ҳар бир аҳоли учун. Ушбу ҳажмга коммунал, саноат ва бошқа турдаги чиқиндилар киради, қишлоқ хўжалиги бундан мустасно. Чиқиндиларнинг умумий ҳажмида бешта асосий оқим мавжуд: саноат чиқиндилари 26 %, кон саноат чиқиндилари 29 %, қурилиш чиқиндилари 22 % ва қаттиқ маиший чиқиндилар 14 %. Ушбу ҳажмнинг 27

миллион тоннаси 2 % хавфли чиқиндилар.

Филиппинда қаттиқ чиқиндиларни нотўғри утилизация қилиш атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигига таҳдид солмоқда, чунки бу кўплаб жамоаларнинг ичимлик суви манбалари бўлган кўшни ер усти ва ер ости сувларининг ифлосланишига олиб келди. Сувнинг ифлосланиши ўлим ва касалланишнинг юқори даражасига олиб келди [40].

Иорданияда атроф-муҳитни қаттиқ чиқиндилар хавфидан ҳимоя қилиш жиддий муаммога айланмоқда. Шу мақсадда турли қонун ва қонун ости ҳужжатлар амалиётга татбиқ этилди. Иордания каби молиявий ва табиий ресурслари чекланган ва аҳоли ўсиш суръати юқори бўлган мамлакатларда қаттиқ маиший чиқиндиларнинг таъсири кучлироқдир. Ушбу қийинчиликларни бартараф этиш учун қаттиқ маиший чиқиндиларни оқилона бошқариш тизими талаб қилинади. Бундан ташқари, маҳаллий жамоалар ва атроф-муҳитга ҳар қандай зарарли таъсирнинг олдини олиш учун қаттиқ маиший чиқиндиларни йўқ қилиш жойи илмий мезонлар асосида танланиши керак. Мафрақ шаҳри учун қаттиқ маиший чиқиндиларни утилизация қилиш майдончаси мезонлари маҳаллий шароитга мос келадиган таниқли халқаро талабларга мувофиқ танланган. Ушбу мезонлар масофадан зондлаш ва географик ахборот тизими техникасидан фойдаланган ҳолда энг мос қаттиқ маиший чиқиндиларни йиғиш жойини танлаш учун ишлатилган [41].

Ҳиндистон мустақиллигининг сўнгги 64 йилида кўп қиррали ижтимоий-иқтисодий тараққиётга эришди. Бироқ, фуқаролик органлари томонидан катта харажатларга қарамай, шаҳар қаттиқ чиқиндиларини бошқариш Ҳиндистонда шаҳар ривожланишининг энг эътиборсиз соҳаларидан бири бўлиб қолмоқда [42]. Яқинда Ҳиндистон Савдо ва саноат палаталари федерацияси Ҳиндистон шаҳарларида қаттиқ чиқиндиларни бошқаришнинг ҳозирги ҳолатини ўлчаш учун сўров ўтказди [43]. Сўров 48 та шаҳар, шу жумладан 21 таси I тоифадаги шаҳарлар ва 27 таси аҳолиси бир миллиондан кам бўлган шаҳарлар ўртасида ўказилди. 48 тадан 22 та корпорациядан жавоблар олинди. Тадқиқот Шимла каби кичик шаҳарларни қамраб олади, бунда 65 тонна чиқинди ҳосил қилади. I синф шаҳарлари орасида Агартала энг кам миқдордаги чиқиндиларни (200 тонна) ҳосил қилади ва Деҳли 6800 тонна чиқиндиларни ишлаб чиқаради. II тоифадаги шаҳарлар орасида Шимла энг кам миқдордаги чиқиндиларни, Чандигарх эса максимал миқдорда чиқиндиларни ҳосил қилади. Бу шуни кўрсатадики, урбанизация даражаси юқори бўлган шаҳарлар, чиқиндиларни ишлаб чиқариш даражаси ҳам Чандигарх каби юқори, урбанизация даражаси паст бўлган шаҳарлар эса Шимла каби камроқ. Бу урбанизациянинг чиқиндилар ишлаб чиқариш билан бевосита боғлиқлигини кўрсатади. Аҳмадобод, Деҳли, Катта Мумбай, Жайпур, Канпур, Лакнау, Пуне ва Сурат шаҳарлари 1000 тоннадан ортиқ қаттиқ маиший чиқиндилар ҳосил қилади ва катта миқдордаги чиқиндиларни ишлаб

чиқарадиган шаҳарлар сифатида таснифланиши мумкин. Индоре, Лудҳиана ва Вадодара 500-1000 тонна оралиғида қаттиқ маиший чиқиндиларни ишлаб чиқаради. 500 тоннадан кам чиқинди ҳосил қиладиган шаҳарларга Агартала, Асансол, Чандигарх, Фаридабод, Гуваҳати, Жамшедпур, Кочи, Козикода, Мангалор, Майсор ва Шимла киради.

Ҳиндистон шаҳарларида тегишли миқдордаги санитария полигонлари йўқ. Тадқиқ қилинган 22 та шаҳардан фақат 6 тасида санитария полигонлари мавжуд (Аҳмедобод, Чандигарх, Жамшедпур, Мангалор, Сурат ва Вадодара). 22 шаҳардан 10 тасида санитария полигонлари йўқ, Катта Мумбай, Деҳли ва Канпур каби йирик шаҳарлар ушбу рўйхатга киритилган. Гуваҳати, Индор ва Жайпурда санитария полигонларини қуриш жараёни давом этмоқда, Агартала ва Лакнауда қуришни кўриб чиқмоқда. Лакнау шаҳри иккита санитария полигонини ва ҳар бири 12 тонна қувватга эга иккита компостлаш мосламасини назарда тутди [44].

Қозоғистонда ресурсларнинг бир қисми сифатида чиқиндиларни бошқариш бўйича давлат мониторинги тизимининг ривожланиш даражаси нафақат давр талабларига жавоб бермайди, балки оддий статистик ҳисобдан ҳам узоқдир. Ушбу муаммони sanoat усуллари билан ҳал қилишга уриниш бу муаммони ҳал қилишдан тобора узоқлаштиради.

Қозоғистонда 129 минг гектар майдонда 40 миллиард тоннадан ортиқ тоғ-кон чиқиндилари сақланади. Ҳар йили 4 миллиард тоннага яқин шундай чиқиндилар ҳосил бўлиб, улардан 7 %

идан кўпи фойдаланилмайди, деярли 150 миллион тонна заҳарли чиқиндиларнинг 17 % и ишлатилади. Республика ҳудудида умумий ҳажми 56 миллион м³ (майдони 1412 га), радиоактив фони соатига 35 дан 300 микрорентгенгача бўлган 118 та ўта, сифатсиз рудалар ва радиоактив рудаларни қайта ишлаш чиқиндилари омборлари мавжуд.

Қозоғистонда 15 йил ичида ҳажми 2,2 куб метр бўлган 56,3 миллион тоннагача қаттиқ маиший чиқиндилар тўпланган. Чиқиндиларнинг асосий қисми таркибий қисмларга ажратилмаган ҳолда олиб ташланади ва очиқ полигонларда сақланади, уларнинг 97 фоизи экология ва санитария қоидалари талабларига жавоб бермайди. Қаттиқ маиший чиқиндиларнинг атиги 5% қайта ишланади. Чекланган молиявий ресурслар шароитида рухсат этилмаган ахлатхоналар ва полигонлар истеъмол чиқиндиларини узоқ муддатли йўқ қилишнинг энг арзон ва мақбул усули ҳисобланади.

Чиқиндихоналарни мелиоратив ҳолатига келтириш ва мавжуд полигонларни қуриш учун техник талабларга мувофиқ тубдан реконструкция қилиш талаб этилади.

Япония қаттиқ маиший чиқиндиларни самарали бошқариш ва кўшимча қийматли ишлаб чиқаришга мисолдир. Масалан, Япония чиқиндининг тахминан 70 % энергия ишлаб чиқариш учун сарфланадиган Чиқиндидан энергияга концепциясини амалга оширганлиги хабар қилинган.

Минтақада экологик тоза чиқиндиларни йўқ қилиш бўйича баъзи муваффақиятлар бор, улардан бири Япония. Япония сингари, минтақанинг

кўплаб бошқа мамлакатлари маиший чиқиндиларни алоҳида йиғишни йўлга қўйди, бу эса чиқиндиларни қайта ишлашни яхшилашга ёрдам беради. Бироқ, Япония утилизация ва йиғиш бошқарувига тенг ресурсларни сарфлаган стратегияларни қабул қилди. Бу Японияга шаҳар чиқиндиларининг катта қисмини қайта ишлашга имкон берди, атиги 1,2 % и полигонга юборилади [45].

Таиланд минтақадаги энг тез ривожланаётган мамлакатлардан бири ва ифлосланган жойларга нисбатан ташвиш нафақат уларнинг маҳаллий чиқиндилари, балки импорт қилинган ифлослантирувчи моддалар туфайли ҳам ортиб бормоқда [46].

Таиланднинг 32 йиллик саноат тарихида 52 га яқин асосий ифлосланган жойлар мавжуд. Асосий ифлосланиш манбалари - тоғ-кон саноати, нефт-кимё саноати ва ноқонуний чиқиндилар, шунингдек, чиқиндиларни қайта ишлаш объектлари (шу жумладан, полигонлар ва қайта ишлаш объектлари). Тупроқ, чўкинди ва ер усти сувларида микроэлементларнинг ифлосланишининг асосий сабаби кончилиқдир. Ҳозирги вақтда Таиландда кон қазиб олиш натижасида мамлакат бўйлаб тўртта ифлосланган жой мавжуд.

Швециядаги чиқиндилар билан боғлиқ вазият чиқиндиларнинг нисбатан паст ўсиш суръати ва қайта ишлашнинг юқори даражаси билан тавсифланади. Швеция йилига тахминан 4,2 метрик тонна чиқинди ишлаб чиқаради. 1993-1998 йилларда саноат чиқиндилари 4,6 % ига ошди, 1997-2000-йилларда маиший чиқиндилар ҳажми ошмади,

ялли ички маҳсулот ҳар йили ўртача 3,9 фоизга ўсди. 1993 йилдан 1998 йилгача саноат чиқиндиларини қайта ишлаш 40 % идан 43 % игача, 1994 йилдан 2000 йилгача маиший чиқиндиларни қайта ишлаш 19 % идан 39 % игача ўсди. Шу билан бирга, утилизация усули сифатида ёқиш усулидан фойдаланиш бироз камайди, 2000 йилдаги 39 % идан 1994 йилда 41 % игача [47].

Германия Федерал Статистика бошқармаси маълумотларига кўра, 2003 йилда 53,9 миллион тоннага яқин хавфли бўлмаган чиқиндилар кўмилган, бу 2002 йилга нисбатан 10 % га (мос равишда 60,2 миллион тонна) ва 1997 йилдагидан (65,7 миллион тонна) 18 % га камдир. Бу миқдорнинг асосий қисмини қурилиш чиқиндилари (43%), турли фракцияларнинг ёниши чиқиндилари (20%) ва маиший чиқиндилар (18%) ташкил этади.

Шунингдек, 2003 йилда 20,6 миллион тоннага яқин хавфли бўлмаган чиқиндилар ёқиб юборилди, бу ўтган йилга нисбатан 4 фоизга кўпдир. 1997 йилга нисбатан ёндирилган чиқиндилар миқдори 63 фоизга ошди. Ушбу миқдорнинг ярмидан кўпроғи (51%) маиший чиқиндилар, шунингдек, канализация тозалаш иншоотлари чиқиндилари (лой) (20%), шунингдек, ёғочга ишлов бериш ва селлюлоза-қоғоз чиқиндилари саноат (17%) эди.

Хитой давлатида юридик ёки жисмоний шахсларга қаттиқ маиший чиқиндиларни дарёлар, кўллар, каналлар, сув ҳавзалари ва уларнинг сув босадиган ерлари ва қирғоқ ёнбағирлари сув сатҳидан паст бўлган ерларга, шунингдек қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа

жойларга ташлаши, тўплаши ва сақлаши тақиқланади.

Қаттиқ саноат чиқиндиларини маиший чиқиндиларни йиғиш жойларига ташлаш тақиқланади. Рухсатсиз маиший чиқиндиларни қайта ишлаш иншоотлари ёки объектларини ёпиш, бўш қолдириш ёки демонтаж қилиш тақиқланади, агар ҳақиқатан ҳам ёпиш, бўш қолдириш ёки демонтаж қилиш зарур бўлса, бу шаҳар ҳокимиятининг экологик санитария бўйича ваколатли бўлими томонидан тасдиқланиши керак ёки у жойлашган жойдаги экологик муҳитни муҳофаза қилиш ваколатли бўлими билан келишилган ҳолда туман даражасида ва қабул қилинади. Марказлаштирилган хавфли чиқиндиларни кўмиш объектлари ва майдонларини қуриш режаларини тузишда тегишли тармоқ бирлашмалари, корхона ва муассасалар, мутахассислар ва аҳолининг фикрлари сўралади.

Хитой дунёдаги энг оғир ахлат юкига эга мамлакатлардан биридир. Статистик маълумотларга кўра, ўтган йиллар давомида мамлакатда тўпланган шаҳар чиқиндиларининг умумий миқдори 7 миллиард тоннага етди ва ҳосил бўлган миқдори ҳар йили қарийб 8,98 % га ошиб бормоқда. Умумий ер майдонига ташланган ахлат миқдори 500 миллион квадрат метрга етди, бу қарийб 750 минг гектар ҳайдаладиган ерга тенг. Хитойда 2 млрд гектар ҳайдаладиган ер бор, бу мамлакатдаги ҳар 10 000 гектар ҳайдаладиган ер учун 3,75 гектарга тенг. Улар орасида республикамизда ишлаб чиқарилган қаттиқ маиший чиқиндиларни сақлаш ҳажми йиллар давомида 649 миллион тоннага етди. У

51,7 минг гектар майдонни эгаллайди. Мамлакатдаги 600 дан ортиқ йирик ва ўрта шаҳарларнинг 70 % и “ахлат билан ўралган шаҳар” деб аталадиган ахлат билан ўралган. Хитойда йиллик маиший чиқиндилар ишлаб чиқариш 1980-йилларда 115 миллион тоннани ташкил этган бўлса, 1990-йилларда 143 миллион тоннага етди. Хитой шаҳарларининг учдан икки қисми ахлат қамалида қолган. Хитойда шаҳар чиқиндиларининг йиллик ишлаб чиқарилиши деярли 150 миллион тоннани ташкил этади ва бу шаҳар чиқиндиларининг аксарияти очиқ ҳавода тўпланади. Бу нафақат шаҳар ландшафтига таъсир қилади, балки ҳаётимиз учун муҳим бўлган ҳаво, сув ва тупроқни ифлослантиради, шаҳар аҳолисининг соғлиғига хавф туғдиради ва ахлат шаҳар ривожланишидаги жиддий муаммога айланди. Ахлат нафақат жамоат учун ноқулайлик, балки ресурсларнинг катта исрофгарчилигидир. Йиллик ишлаб чиқарилган 150 миллион тонна шаҳар чиқиндилари орасида ташлаб юборилган қайта тикландиган ресурслар қиймати 25 миллиард юанга тенг. Миллий статистика бюросининг сўнгги маълумотларига кўра, Хитойнинг маиший чиқиндиларни олиб ташлаш ҳажми 2009 йилдаги 157,34 миллиондан 2018 йилда 228,02 миллионгача ошди. Дунёда ҳар йили 490 миллион тонна чиқинди ишлаб чиқарилади ва фақат Хитой кунига бир киши бошига 1,5 килограмм чиқиндиларни ишлаб чиқариши мумкин. Хитойда қаттиқ маиший жамланган захираси 7 миллиард тоннага етди. Давлат атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси

прогнозига кўра, Хитойда шаҳар чиқиндиларининг йиллик ишлаб чиқарилиши 2010 йилда 152 миллион тоннани, 2015 ва 2020 йилларда эса 210 миллион тоннани ташкил қилади.

Хитой давлатида чиқинди полигони учун майдонини танлаш иқтисодиёт, транспорт, геологик муҳит ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби омилларни ўз ичига олади [48].

Чиқиндилар нафақат экин майдонларини эгаллайди, балки тупроқ ва экинларни ҳам ифлослантиради. Ахлатдаги кимёвий маҳсулотлар миқдори ортиб бораётгани сабабли, у ўнлаб йиллар ва ҳатто юзлаб йиллар давомида полигонга ташланганидан кейин ҳам бузилмайди. Бундан ташқари, унда заҳарли моддалар ва оғир металллар мавжуд бўлиб, экин майдонларини фойдаланиш қийматини йўқотади. Ёмғир сувлари орқали ювилган ахлат ер ости сувларини ифлослантиради ёки ер усти сувларига кириб, сувнинг ифлосланишига олиб келади. Эпидемиянинг 80 % шу сабабли тарқалади. Пластик қоплар, пластик стаканлар ва кўпикли пластмасса маҳсулотларини парчалаш осон эмас. Бу

нафақат шаҳар қиёфаси ва экологик санитария даражасини пасайтиради, балки тупроқ таркибига ҳам таъсир қилади, тупроқ сифатининг ёмонлашишига олиб келади, экинларнинг ўсишини чеклайди ва ўсимлик ҳосилини 30% га камайтиради. Полигонлар деярли барча микроблар учун кўпайиш жойлари ҳисобланади. Вируслар, бактериялар, чивинлар ва бошқа касалликларни тарқатувчи воситалар, кемирувчилар (масалан, сичқонлар) ҳам кўпайиб, одамларни касал қилади ва соғлиғига зарар етказилади.

Маълум бўлишича, Хитойнинг йиллик қаттиқ маиший чиқиндилари ишлаб чиқариши тахминан 150 миллион тоннани ташкил этади, шундан 70 % и полигонга ташланади, 10 % и ёндирилади ва компостланади, қолган 20 % ини қайта ишлаш қийин. Уларнинг орасида чиқинди-энергия даражаси 10% дан кам бўлиб, бу ҳар йили 2800 мегаватт электр энергиясини исроф қилиш билан тенгдир ва ташланган қайта тикланадиган чиқиндилар қиймати 25 миллиард юанга тенг.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шодиметов К. Ўзбекистон “Адолат” СДП аъзоси, и.ф.н. Халқаро инсон ва табиат хавфсизлиги фанлари Академияси ҳақиқий аъзоси, академик “Инновация ва муқобил энергетика тарғиботи маркази” раҳбари.
2. Kawai K., & Tasaki T. 2016. Revisiting yestimates of municipal solid waste generation per capita and their reliability. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 18(1): 1–13.
3. UNECE & Statistics Netherlands. 2017. Problems with Waste Statistics and action taken., p. 33. Working Paper Series on Statistics No. Issue 3. UNECE.
4. Kaza S., Yao L., Bhada-Tata, P. & Van Woerden F. 2018. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. First edition. Urban Development Series. Washington DC, USA, The World Bank. 295 pp.

5. UN-Habitat. 2010. Solid Waste Management in the World's Cities: Water and Sanitation in the World's Cities 2010. First edition. Routledge.
6. Francisco Álvarez, Miguel Jerez, Carlos Romero, the participants in the Seventh Viennese Workshop on Optimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics and two anonymous referees for their comments and J.B. Readman for his linguistic revision of the text
7. Genemo Berisa, Yohanis Birhanu Municipal Solid Waste Disposal Site Selection Using GIS and Remote Sensing Techniques, Jigjiga Town, Ethiopia. Jigjiga University December, 2014
8. Hyman M., Turner B., Carpintero A. United Nations Institute for Training and Research, Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals, & United Nations Environment Programme. 2015 Guidelines for national waste management strategies: moving from challenges to opportunities
9. Renou S., Givaudan J.G., Poulain S., Dirassouyan F. & Moulin, P. 2008. Landfill leachate treatment: Review and opportunity. *Journal of Hazardous Materials*, 150(3): 468–493.
10. Barčić D. & Ivančić V. 2010. Impact of the Prudinec/Jakuševac Landfill on Environment Pollution. *Šumarski list*, 134(7–8): 347–358.
11. Devkota D.C. & Watanabe K. 2005. Impact of solid waste on water quality of Bishnumati River and surrounding areas in Kathmandu, Nepal. *Journal of Nepal Geological Society*, 31: 19–24.
12. Ferronato N. & Torretta V. 2019. Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6).
13. Njagi J.M., Akunga D.N., Njagi M.M., Ngugi M.P. & Njagi E.M.N. 2016. Heavy Metal Pollution of the Environment by Dumpsites: A Case of Kadhodeki Dumpsite. *International Journal of Life Sciences Scientific Research*, 2(2): 191–197.
14. Owusu Boadi K. & Kuitunen M. 2002. Urban Waste Pollution in the Korle Lagoon, Accra, Ghana. *Environmentalist*, 22(4): 301–309.
15. Samadder S.R., Prabhakar R., Khan D., Kishan D. & Chauhan M.S. 2017. Analysis of the contaminants released from municipal solid waste landfill site: A case study. *Science of The Total Environment*, 580: 593–601.
16. Talyan V., Dahiya R.P., Anand S. & Sreekrishnan T.R. 2007. Quantification of methane emission from municipal solid waste disposal in Delhi. *Resources, Conservation and Recycling*, 50(3): 240–259.
17. Wangyao K., Towprayoon S., Chiemchaisri C., Gheewala S.H. & Nopharatana A. 2010. Application of the IPCC Waste Model to solid waste disposal sites in tropical countries: case study of Thailand. *Environmental Monitoring and Assessment*, 164(1): 249–261.
18. Windom H.L. 1992. Contamination of the marine environment from land-based sources. *Marine Pollution Bulletin*, 25(1): 32–36.
19. Yusoff I., Alias Y., Yusof M. & Aqeel Ashraf M. 2013. Assessment of pollutants migration at Ampar Tenang landfill site, Selangor, Malaysia. *Science Asia*, 39(4): 392.

20. Zamotaev, I.V., Ivanov, I.V., Mikheev, P.V. et al. Assessment of the State of Soils and Vegetation in Areas of Landfills and Municipal Solid Waste Sites (a Review). *Eurasian Soil Sc.* 51, 827–842 (2018).
21. Gerba C.P., Tamimi A.H., Pettigrew C., Weisbrod A.V. & Rajagopalan V. 2011. Sources of microbial pathogens in municipal solid waste landfills in the United States of America. *Waste Management & Research*, 29(8): 781–790.
22. Kalwasińska A. & Burkowska A. 2013. Municipal landfill sites as sources of microorganisms potentially pathogenic to humans. *Environmental Science: Processes & Impacts*, 15(5): 1078.
23. Wu D., Huang X.-H., Sun J.-Z., Graham D.W. & Xie, B. 2017. Antibiotic Resistance Genes and Associated Microbial Community Conditions in Aging Landfill Systems. *Environmental Science & Technology*, 51(21): 12859–12867.
24. Zhang T., Fiedler H., Yu G., Ochoa G.S., Carroll W.F., Gullett B.K., Marklund S. & Touati A. 2011a. Emissions of unintentional persistent organic pollutants from open burning of municipal solid waste from developing countries. *Chemosphere*, 84(7): 994–1001.
25. Cheruiyot N.K., Lee W.-J., Yan P., Mwangi J.K., Wang L.-C., Gao X., Lin N.-H. & Chang-Chien G.-P. 2017. An Overview of PCDD/F Inventories and Emission Factors from Stationary and Mobile Sources: What We Know and What is Missing. *Aerosol and Air Quality Research*, 16(12): 2965–2988.
26. O, J.-E., Choi S.-D., Lee S.-J. & Chang Y.-S. 2006a. Influence of a municipal solid waste incinerator on ambient air and soil PCDD/Fs levels. *Chemosphere*, 64(4): 579–587.
27. Weber R., Herold C., Hollert H., Kamphues J., Blepp M. & Ballschmiter K. 2018a. Reviewing the relevance of dioxin and PCB sources for food from animal origin and the need for their inventory, control and management. *Environmental Sciences Europe*, 30(1): 42.)
28. Fiedler H. 2007. National PCDD/PCDF release inventories under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. *Chemosphere*, 67(9): C96-108.
29. Fiedler H. 2016. Release Inventories of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans. In M. Alaee, ed. *Dioxin and Related Compounds: Special Volume in Honor of Otto Hutzinger*, pp. 1–27. *The Handbook of Environmental Chemistry*. Cham, Springer International Publishing.
30. Gullett B.K., Wyrzykowska B., Grandesso E., Touati A., Tabor D.G. & Ochoa G.S. 2010. PCDD/F, PBDD/F, and PBDE Emissions from Open Burning of a Residential Waste Dump. *Environmental Science & Technology*, 44(1): 394–399.
31. Zhang T., Fiedler H., Yu G., Ochoa G.S., Carroll W.F., Gullett B.K., Marklund S. & Touati A. 2011a. Emissions of unintentional persistent organic pollutants from open burning of municipal solid waste from developing countries. *Chemosphere*, 84(7): 994–1001.
32. Zhang T., Huang J., Deng S. & Yu G. 2011b. Influence of pesticides contamination on the emission of PCDD/PCDF to the land from open burning of corn straws. *Environmental Pollution*, 159(6): 1744–1748.
33. Vaidya P., Kumar R. & Sharma D. 2016. Economics and Environmental Impacts of Plastic Waste Recycling: A Case Study of Mumbai. *The Journal of Solid Waste Technology and Management*, 42(4): 287–297.

34. Agarwal A., Singhmar A., Kulshrestha M. & Mittal A.K. 2005. Municipal solid waste recycling and associated markets in Delhi, India. *Resources, Conservation and Recycling*, 44(1): 73–90.
35. Tarekegn M.M., Fantahun N. & Tefera S. 2016. Practices of informal resource recovery from a solid waste stream; case study: Addis Ababa, Ethiopia. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 7(9): 1061–1068.
36. Auler F., Nakashima A.T.A. & Cuman R.K.N. 2014. Health Conditions of Recyclable Waste Pickers. *Journal of Community Health*, 39(1): 17–22.
37. Coelho A.P.F., Beck C.L.C., Fernandes M.N. da S., Freitas N.Q., Prestes F.C. & Tonel J.Z. 2016. Mulheres catadoras de materiais recicláveis: condições de vida, trabalho e saúde. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 37(3).
38. Gutberlet J. & Baeder A.M. 2008. Informal recycling and occupational health in Santo André, Brazil. *International Journal of Environmental Health Research*, 18(1): 1–15.
39. Parveen S. & Faisal I.M. 2005. Occupational health impacts on the child waste-pickers of Dhaka City. pp. 295–304. Paper presented at Environmental Health Risk 2005, 1 September 2005, Bologna, Italy.
40. Glenn Sia Su Water-borne illness from contaminated drinking water sources in close proximity to a dumpsite in Payatas, The Philippines. *Journal of Rural and Tropical Public Health* 4: 43-48, 2005
41. Al-Ansari N.A., Al-Hanbali A., Sven Knutsson Locating Solid Waste Landfills in Mirfak City, Jordan. *Journal of Advanced Science and Engineering Research* 2 (2012) 40-51.
42. Jain A.K (2007) Sustainable Development and Waste Management, *Environews, Newsletter ISEB India* Vol. 13 No.1 January 2007
43. FICCI Report (2009, August) Survey on the Current Status of Municipal Solid Waste Management in Indian Cities and the Potential of Landfill Gas to Energy Projects in India
44. Kumar S. and Gaikwad SA (2004) Municipal Solid Waste Management in Indian Urban Centres: An Approach for Betterment
45. Jones G. 2018. Asia's waste management failures reach crisis levels. *Nikkei Asian Review* [online].
46. Diss K. 2019. Recycled electronics are turning Thailand into a dumping ground for hazardous waste. *ABC*, 16 July 2019.
47. Европейская практика обращения с отходами: проблемы, решения, перспективы. Санкт-Петербург 2005
48. Cao Jianjun, Liu Yongjuan, Guo Guangli. Study on the Site Selection of Municipal Solid Waste Landfill [J]. (04): 22-24. *Industrial Safety and Environmental Protection*.